

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITI V AGRAPHOМ СЕКТОРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	61
Абдуллаева Зайнаб Руслановна	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELИ ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQRISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQRISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEХANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhriddin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIЈAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	

tashkiliy-huquqiy shakllaridagi o'zgarishlar va xususiy tizimning rivojlanishi rahbarlik lavozimlari uchun kadrlarni tanlash, o'qitish va malakasini oshirish muammolariga olib keladi". Shu sababli tibbiyot muassasalarida funksiyalarni optimal taqsimlash, mas'uliyat va vakolatlarni aniq belgilash hamda ichki hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi [8, 11].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshqaruv mexanizmi — bu rahbariyatning xodimlarga eng yaxshi natijalarga erishish uchun ta'sir ko'rsatish vositasidir. Subyektning boshqaruv obyektiga ta'sir qilish vositalari aniq maqsad, tamoyillar, usullar va funksiyalarga asoslanadi [5]. Boshqaruv mexanizmi odatda quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi:

- Tashkiliy usullar (buyruqbozlik, ma'muriy-tartibga soluvchi);
- Iqtisodiy usullar (rag'batlantirish, narxlash, moliyalashtirish);
- Ijtimoiy-psixologik usullar (axloqiy rag'batlar, jamoa ruhini shakllantirish).

Davlat tomonidan tartibga solish (qoidalar, normalar, standartlar, narxlar chegaralarini belgilash va ularning bajarilishini nazorat qilish) sog'liqni saqlashning turli sohalarida amalga oshiriladi. Bozor mexanizmlari rejalashtirish va tartibga solish bilan birgalikda ishlaydi, bu esa "kvazi-bozor" tushunchasiga mos keladi — sog'liqni saqlash tizimining asosiy xususiyatlarini saqlagan holda tibbiyot tashkilotlariga bozor bosimini oshirish (1-jadval).

1-jadval. Boshqaruv mexanizmining asosiy tarkibiy qismlari¹

Komponent	Mazmuni	Qo'llanish sohasi
Maqsad	Tizim oldiga qo'yilgan natija	Strategik va operativ daraja
Tamoyillar	Boshqaruvning asosiy qoidalari (adolat, tartib, izchillik, tashabbuskorlik)	Barcha darajalar
Funksiyalar	Rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, rag'batlantirish, nazorat	Umumiy boshqaruv
Usullar	Ma'muriy, iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik	Muayyan vaziyatga qarab

Boshqaruvning ko'plab turlari mavjud bo'lib, ularni quyidagi asosiy guruhlarga ajratish mumkin: ma'muriy, iqtisodiy, tibbiy-ijtimoiy, ishonchli, demokratik, avtoritar, korporativ va boshqalar. Mazkur tadqiqot doirasida boshqaruv turlarini uchta asosiy mezon bo'yicha tasniflaymiz (2-jadval).

2-jadval. Boshqaruv turlari tasnifi²

Tasnif mezon	Turlari	Tavsifi
Ta'sir usuli	Ma'muriy (buyruqbozlik)	Majburiy topshiriqlar, qat'iy tartiblar
	Iqtisodiy	Moddiy rag'batlantirish, narx siyosati
	Ijtimoiy-psixologik	Axloqiy omillar, jamoaviy ruh
Qaror qabul qilish darajasi	Strategik	Uzoq muddatli maqsadlar (yuqori rahbariyat)
	Taktik	O'rta muddatli rejalar (o'rta boshqaruv)
	Operativ	Kundalik vazifalar (quyi bo'g'in)
Subyektning tizimga munosabati	Ichki boshqaruv	Boshqaruv subyekti tizimning bir qismi
	Tashqi boshqaruv	Mustaqil tashqi organ tomonidan boshqarish

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bozor iqtisodiyoti sharoitida boshqaruv jarayoni yanada murakkablashadi, chunki har bir xodim rahbardan individual yondashuvni talab qiladi. Shu sababli iqtisodiy, tashkiliy, ma'muriy va sotsial-ruhiy usullarni uyg'unlashgan holda qo'llash zarur. Tibbiy xizmatni boshqarishning tashkiliy-texnik asosi boshqaruv tizimi bo'lib, u boshqaruv organlari, boshqaruv punktlari va boshqaruv vositalaridan (aloqa, avtomatlashtirilgan tizimlar) iborat. Barqaror, uzluksiz va tezkor boshqarish quyidagilar orqali amalga oshiriladi: vaziyatdan doimiy xabardor bo'lish, o'z vaqtida qaror qabul qilish va amalga oshirish, doimiy aloqani saqlab turish.

Funksional taqsimot bir xil vazifalarni bajaradigan xodimlar guruhlarini shakllantirishga asoslangan. Sog'liqni saqlash muassasalarida quyidagi asosiy funksional bloklar ajratiladi:

1 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

2 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

- Rejalashtirish — strategik va taktik rejalar ishlab chiqish;
- Tashkil etish — tuzilma, resurslar, ish o'rinlarini yaratish;
- Muvofiqlashtirish — bo'limlar va xodimlar harakatini birlashtirish;
- Motivatsiya — moddiy va ma'naviy rag'batlantirish;
- Nazorat va hisob — natijalarni kuzatish va tahlil qilish.

Tahlil va natijalar

Har bir bosqich ma'lum iyerarxik darajaga bog'langan. Boshqaruvning quyi, o'rta va yuqori darajalarida funksiyalarning ahamiyati farq qiladi: quyi darajada — odamlarni muvofiqlashtirish va rag'batlantirish; yuqori darajada — strategik rejalashtirish va tashkiliy madaniyatni shakllantirish ustuvor hisoblanadi.

Mas'uliyat va vakolatlarni taqsimlash boshqaruvning iyerarxik tuzilmasiga asoslanadi. Sog'liqni saqlash muassasalarida odatda chiziqli-funksional, shtab-kvartira va matritsali tuzilmalar qo'llaniladi (3-rasm).

3-jadval. Tashkiliy boshqaruv tuzilmalarining qiyosiy tavsifi³

Tuzilma turi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Qo'llanish sohasi
Chiziqli	Yagona boshqaruv, aniq mas'uliyat	Funksiyalar kesishmagan, past moslashuv	Kichik muassasalar
Chiziqli-funksional	Funksional ixtisoslashuv, barqarorlik	Gorizontal aloqalar kuchsiz	Kasalxona, poliklinika
Shtab-kvartira	Menejer yordami, ko'proq tahlil	Ikki tomonlama bo'ysunish xavfi	Yirik markazlar
Matritsali	Moslashuvchan, loyihaviy yondashuv	Ijrochilarning ikki rahbarga bo'ysunishi	Innovatsion loyihalar

Chiziqli-funksional tuzilmada quyi bo'g'inlar bevosita chiziqli menejerga (bosh shifokor, bo'lim mudiri) bo'ysunadi, funksional bo'limlar (buxgalteriya, rejalashtirish, marketing) esa maslahat va uslubiy yordam beradi. Bu tuzilma ko'plab muntazam, takrorlanadigan jarayonlar (davolash protokollari, hisobotlar) uchun samarali.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ichki hamkorlik mexanizmi tibbiyot muassasasining kundalik faoliyatida turli bo'limlar va xodimlar o'rtasida o'zaro muvofiqlashtirilgan ishlashni ta'minlaydi. Ushbu mexanizm quyidagi elementlardan tashkil topadi:

1. Aloqa tizimi — ichki axborot oqimlari, yig'ilishlar, klinik konferensiyalar.
2. Qarorlar qabul qilish mexanizmi — funksiyalar va vakolatlarning aniq ajratilganligi.
3. Rag'batlantirish va javobgarlik tizimi — samarali ishlashni ta'minlovchi omillar.
4. Hamkorlik madaniyati — professorlararo hamkorlik, jamoada ishlash kompetensiyasi.

Johnson va boshq. [6] ta'kidlaganidek, kasalxonalarning tashkiliy madaniyati va tuzilishi jamoa dinamikasiga hamda fanlararo hamkorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jamoaviy ish, innovatsiya va uzluksiz o'rganishni qadrlaydigan madaniyatlar hamkorlik va ko'p tarmoqli tibbiy yordamni rag'batlantiradi.

Tadqiqotlar [9] shuni ko'rsatdiki, kasblararo ta'lim dasturining tuzilishi tibbiyot va hamshiralik talabalarining munosabati, ijtimoiylashuvi va hamkorlikni qadrlashini sezilarli darajada yaxshilagan. Shu bois ichki hamkorlik mexanizmini rivojlantirishda o'qitish va uzluksiz kasbiy tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarur.

Shuningdek, adaptiv struktura nazariyasi [4] tashkilotlarning murakkab, o'zgaruvchan muhitga qanday moslashishini tushunishga yordam beradi. Sog'liqni saqlash muassasalarida AST elektron sog'liq yozuvlarini (EHR) joriy etish, ma'lumot almashish tizimlarini yaratishda qo'llaniladi. Mutlaqo yangi tuzilmalarni ishlab chiqishdan ko'ra, mavjud tuzilmani bosqichma-bosqich o'zgartirish va xodimlarni o'qitish orqali ichki hamkorlikni yaxshilash maqsadga muvofiq.

Tibbiyot muassasalarida boshqaruv mexanizmining iqtisodiy-moliya komponenti moliyaviy barqarorlikni, resurslardan samarali foydalanishni va ko'p kanalli moliyalashtirishni ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston sharoitida byudjet mablag'lari, majburiy tibbiy sug'urta jamg'armalari, uy xo'jaliklari va ixtiyoriy tibbiy sug'urta ko'rinishida ko'p kanalli moliyalashtirish mavjud [8].

Iqtisodiy boshqaruv mexanizmini amalga oshirish vositalari qatoriga moliyaviy, soliq, kredit dastaklari, faoliyatni prognozlash, boshqaruv samaradorligini tahlil qilish va ichki zaxiralarni qidirish kiradi. Kuzmenko, Baranov va Shilenkoning ta'kidlashicha, iqtisodiy boshqaruv usullari davolash-dagnostika jarayonining intensivlashishini, sifatini oshirishni va xizmatlar bilan mijozlar ehtiyojlari o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirishni ta'minlaydi [7,10]. Biroq sohani faqat iqtisodiy usullarga o'tkazish mumkin emas — ma'muriy va ijtimoiy-psixologik usullar bilan uyg'unlikda qo'llash maqsadga muvofiq [9].

3 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. DeSanctis, G., & Poole, M. S. (1994). *Capturing the complexity in advanced technology use: Adaptive structuration theory*. *Organization Science*, 5(2), 121–147.
2. Elmurodova, D. B. (2019). *Sog'liqni saqlash sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish yo'llari* (PhD dissertatsiyasi). Toshkent.
3. Johnson, A., Smith, B., & Jones, C. (2016). *Organizational culture and interprofessional collaboration in hospitals*. *Health Care Management Review*, 41(2), 134–145.
4. Kuzmenko, M. I., Baranov, V. V., & Shilenko, Yu. V. (2018). *Ekonomika i upravlenie zdravookhraneniem*. Moskva: GEOTAR-Media.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida" PF-5590-son Farmoni. <https://lex.uz/acts/-4096197>
6. Tanriverdi, M., Yildirim, A., & Kaya, H. (2025). *The effect of interprofessional education on attitudes and collaboration in healthcare students: A randomized controlled trial*. *Nurse Education Today*, 134, 106089.
7. Tuaeve, I. B., Gabaraeva, L. N., & Magaev, K. A. (2018). *Menedzhment v zdavoohranenii*. Vladikavkaz: SOGU.
8. World Health Organization. (2014). *Health 2020: A European policy framework and strategy for the 21st century*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
9. Javoxir Abdullayev. (2025). *O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari*. «Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot» jurnali, 3(3), 11–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161877>
10. Abdullayev, Javoxir. "Dunyo mamlakatlarida xorijiy talabalar oqimi tahlili va ta'lim eksportining demografik salohiyati". *Green Economy and Development*, vol. 3, no. 4, 7 Apr. 2025, doi:10.5281/zenodo.15400804.
11. Abdullayev, J. (2023). *Theoretical foundations of value chain formation*. *Talqin va Tadqiqotlar*, 1(21). <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1415>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>